

КИТАЙСКАЯ МОДА

ТГЭУ Студент факультета финансов и

*бухгалтерского учета: **Омонова Махфуза***

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных языков:

Хикматов Дилшоджон

Аннотация: В данной работе рассказывается про моду. В Китае наблюдается повышенный интерес к сфере национального костюма. За последние десятилетия возникла национальная индустрия моды. В своей работе китайские модельеры часто опираются на народный костюм. А также эта работа будет посвящена другим известным брендам, таким как GUCCI, CHANEL, PRADA

Ключевые слова: История моды, национальная одежда Китая, известные бренды, современная мода.

Введение:

Китайская культура одежды имеет долгую историю и всегда была частью системы этикета. Она является символом власти и статуса, а также отражает социальную экономику, культуру и эстетическое сознание людей. С изменениями времени и изменениями в общественной жизни мода все более тесно связана с жизнью людей. В начале 1920-х годов популярный длинный жилет носился за пределами перевернутых рукавов, называемых жилетками чеонсами. Этот набор — это комбинация.

Ханьфу- традиционный костюм Китая. В наши дни ханьфу надевается только во время торжественных церемоний или в исторических телесериалах и фильмах. Однако в Китае и за границей есть культурные общества, которые посвящают свои силы возрождению ханьфу, это явление называется «ханьфу фусин».

Когда принимают гостей или участвуют в каком-то культурном собрании, люди обычно надевают такие костюмы. Одежды из белого шелка носили во время траурных церемоний. А желтый цвет мог встретиться только в одеяниях императорской семьи. Мужской ханьфу состоял из штанов и длинной широкой рубахи, поверх штанов. Безусловно особое внимание заслуживает национальная обувь Китая. Китайские женские туфли, например, никогда не были удобными, с 10 в н.э. девочкам еще в малолетнем возрасте бинтовали ноги, оставляя большой палец снаружи.

Но в наше время китайцы как и мы одевают современные одежды, например всеми известные бренды шанель, гуччи, долчи габана, диор, прада. Французский модный бренд Chanel основала хрупкая, но очень волевая женщина Габриэль Коко Шанель. Ее крутой нрав, бескомпромиссность и независимость от мнения общественности позволили ей радикально изменить европейскую моду XX века. Первый логотип Шанель появился в 1925 году. Он состоял из переплетенных отраженных символов «С». Гуччи - итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров. В молодости Гуччо некоторое время жил в Лондоне, где работал официантом в отеле «Савой». Кожаные сумки и чемоданы постояльцев произвели на него такое впечатление. Prada (Прада) – всемирно известный бренд с более чем столетней историей. Он выпускает женскую и мужскую одежду, аксессуары, парфюм и даже мебель. Модный дом ежегодно создает коллекции, которые являются высшим произведением искусства, наполнены яркой индивидуальностью и шиком. А ведь все начиналась с чемоданов.

Современная мода отражает изменения в социуме, соответствующие переходному периоду от индустриального общества к постиндустриальному, который отвергает иерархическую систему норм и оценок. Сейчас отсутствует единый для всех модный стандарт, как это было раньше. Различные социальные группы имеют различные системы ценностей и соответственно различные множественные и постоянно изменяющиеся модные стандарты.

Также на сегодняшний день очень популярно отсутствие моды, соединение различных стилей вместе, с помощью такого «калейдоскопа» каждый может создавать свой неповторимый стиль.

Современная мода имеет две особенности: мода XX-XXI вв. представляет собой систематические, организованные, масштабные трансформации внешнего и внутреннего мира личности (то есть, это смена стиля, а не двух-трёх предметов или форм), ритм смены стилей в современной моде резко возрос. На данный момент он сменяется намного чаще, чем это было 20–30 лет назад. В современном мире можно наблюдать смену стилей в одежде чуть ли не каждый год. Если рассматривать особенность механизмов распространения моды, то многие исследователи в этой области придерживаются ведущей роли таких психологических факторов, как подражание, стремление к общественному величию, «желание быть значительным», обретение социальной опоры. Также мода выступает как оценивающая и предписывающая сила тех или иных факторов, которые в конкретный период определяются соответствующими условиями социума.

Список литературы

1. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
2. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
3. Xasanova, S. (2022). Xitoy va o'zbek tillarida fe'l frazeologizmlarining antonomiya hodisasi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
4. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.

5. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sunling's work. *Academicia* an international multidisciplinary research journal. DOI, 10, 2249-7137

6. <https://www.hisour.com/ru/an-evolution-of-fashion-chinese-costume-1920s-2010s-china-national-silk-museum-35366/>

7. <https://moluch.ru/archive/311/70303/>

8. <https://alamode.ru/blog/istorija-brenda-prada/>